

PAXTA XOM ASHYOSI VA UNING TARKIBIY QISMLARI NAMLIGIGA QURITISH REJIMLARINING TA'SIRI

N.A. Rahmatov

Toshkent davlat agrar univertiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336833>

Kalit so'zlar: paxta tolasi, sifat, standart, paxta chigiti, quritish, quritgich, quruq agent, namlik.

Saqlash agregatlarining quritish va tozalash tsexida (DCS) namligi 19% gacha bo'lgan paxta xomashyosi bir marta quritiladi, namligi 19-29% ikki marta quritiladi va ularni kamaytirish uchun 29% dan ortiq uch marta quritiladi. namlik darajasi past navlar uchun 14% gacha va birinchi savdo navlari uchun 11% gacha [1].

Paxta o'simliklarini tozalash tsexlarida (KS) paxta xomashyosining bir marta quritish namligini birinchi navlar uchun 7-8% va past navlar uchun 8-9% gacha etkazish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, paxta xomashyosining KSGa kiradigan dastlabki namligi 14% dan oshmasligi kerak.

Bu tavsiyalar qatoriga paxta tozalash zavodlari navlari va navlariga qarab namlik miqdori 7-10% gacha uzluksiz zanjirda quritilishi kiradi. Biroq, tavsiyalar paxta xom ashyosini quritish agregatlari orqali o'tish samaradorligini qat'iy o'rnatilgan bo'lib, amalda rioya qilish har doim ham mumkin emas. Paxta fabrikalari ko'pincha tavsiya etilganidan kamroq quvvat bilan ishlaydi va quritish vositasining harorati doimiy bo'lib qoladi yoki keraksiz ravishda pasayadi. Shuni ta'kidlash kerakki, paxtani quritish rejimi tolaning namligini me'yordagi [1] kafolatlamaydi, chunki tola namligi ip sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu faktlar bir qancha tadqiqotlarda tasdiqlangan [2-4].

Hozirgi vaqtda paxta zavodlarining DCS va CS paxtani saqlash va qayta ishlashga tayyorlash uchun ikkita - 2SB-10 quritgich yoki SBO (SBT) dan foydalanmoqda. Bu quritgichlarda optimal quritish rejimlaridan oqilona foydalanish va qo'llash orqali yuqori sifatli paxta tolasi va chigit olish mumkin. Paxta fabrikalarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, quritgichlarning ulanish varianti tola sifatiga sezilarli ta'sir qiladi [5].

Natijalar shuni ko'rsatdiki, har bir quritish varianti uchun dastlabki namlik bilan bir xil, quritgichning ulanishiga qarab, turli darajadagi nuqsonlar va tolaning ifloslangan tarkibiga erishiladi. Bu shuni ko'rsatadiki, paxtaning dastlabki namligiga qarab quritish agentlari haroratining optimal qiymatlari bilan quritishning mantiqiy tanlovi ishlab chiqaruvchi paxta tolasining ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Bundan tashqari, quritishning har bir varianti uchun tola va chigitning namligi paxta xomashyosining dastlabki namligi va quritgandan keyin namligi bilan bir xil bo'lgan quritgichlar ulanishiga qarab har xil natijalarni beradi. Bu quritgichlarning ulanish variantini quritishning bir xilligiga sezilarli darajada ta'sir qilishini ko'rsatadi. Ko'rinib turibdiki, quritishning turli usullarida paxta xom ashyosini isitish harorati har xil bo'lib, quritish jarayonining intensivligi paxta xom ashyosi komponentlarini isitish haroratiga bog'liq.

Amalda bir, ikki va parallel quritish keng tarqalgan. Biroq, bu variantlar ham etarli darajada asoslanmaganligi sababli talablarga javob bermaydi. Bu, birinchi navbatda, quritish agentining haroratiga va yuqori sifatli tola va chigit olish uchun quritilgan paxtani o'tkazib yuborish samaradorligiga qarab, har bir dastlabki namlikda quritishning turli usullaridan foydalanishga

tegishli. Bundan kelib chiqadiki, zamonaviy paxta navlarini dastlabki namligiga qarab quritishning optimal variantini tanlash muhim vazifadir.

Regressiya tenglamalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, olingan barcha omillar yakka tartibda yoki birgalikda ishlab chiqarish parametrlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Eksperimental natijalarni matematik qayta ishlash quritishning har bir ko'pligi uchun alohida regressiya tenglamalarini olish imkonini beradi.

Biz quritish agenti harorati va quritish samaradorligining paxta xom ashyosi namligiga ta'sirini aniqlash uchun regressiya tenglamalarini tahlil qildik va uning tarkibiy qismlarini quyidagicha yozish mumkin:

bir marta quritish uchun: paxta xom ashyosining namligi uchun: $Y_1=12,8+4,75x_1+0,97x_2-1,10x_3-0,47x_1x_3$; tolaning namligi uchun: $Y_2=7,98+3,07x_1+1,3x_2-1,66x_3+0,3x_1x_2-0,69x_1x_3$; urug'larning namligi uchun: $Y_3=14,76+5,46x_1+0,72x_2-0,74x_3-0,11x_1x_2-0,39x_1x_3$;

-ikki marta quritish uchun: paxta xom ashyosining namligi: $Y_1=9,81+3,85x_1+1,54x_2-1,68x_3-0,66x_1x_3$; tolaning namligi: $Y_2=5,64+2,08x_1+1,25x_2-1,63x_3-0,58x_1x_3$; urug'larning namligi: $Y_3=10,87+4,18x_1+1,53x_2-1,58x_3-0,62x_1x_3$;

-uch marta quritish uchun: paxta xom ashyosining namligi uchun: $Y_1=7,49+3,13x_1+2,1x_2-1,94x_3-0,75x_1x_3$; tolaning namligi: $Y_2=4,45+1,78x_1+1,51x_2-1,74x_3-0,67x_1x_3-0,34x_2x_3$; urug'larning namligi: $Y_3=7,99+3,33x_1+2,14x_2-1,91x_3-0,77x_1x_3$.

Ushbu bog'liqliklarni tahlil qilish uchun asosiy omillarning turli qiymatlari uchun chiqish parametrlarini raqamli hisoblash tashkil etilgan.

Tenglamalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bir marta quritilganda quritish agenti haroratining oshishi va nam paxta ustida ishlashning pasayishi bilan namlikning ajralishi ortadi. Tolalar urug'lardan ko'ra intensiv ravishda quritiladi, shuning uchun tola qurituvchi vosita bilan bevosita aloqada bo'ladi va tez qiziydi.

Paxta xomashyosi birinchi marta quritilgandan so'ng, pnevmatik transport orqali ikkinchi ko'paytmaga oziqlanadi. Keyin tolalar sovutiladi, lekin qoplangan tolaning urug'i sovutilmaydi. Shuning uchun, odatda, ikkinchi baraban boshida quritilgan urug'lar, tenglamalardan ko'rinib turibdiki, tolalar paxta xom ashyosiga qaraganda past mahsuldorlikda sekin quritiladi.

Ilgari ma'lum bo'lishicha, past mahsuldorlik bilan urug'larni isitish yuqori tola hosildorligiga qaraganda yuqori, pnevmatik tashishda sovutish esa; ular namlanganligi va ikkinchi barabanda sekinroq quritilishi aniq. Bundan tashqari, namlik kamroq bo'lsa, tolalar erkin namlikka ega emas va shuning uchun tolaning namligi pastroq bo'lsa, ko'proq issiqlik talab qilinadi. Yuqori namlikda tolalar ko'proq erkin namlikka ega, shuning uchun $P=10$ t/soat unumdorlikda (3 va 4-rasmlar) paxta xom ashyosiga qaraganda tezroq quritiladi. Xuddi shunday manzara paxta uch marta quritilganda ham kuzatiladi.

Tenglamadan shu ma'lum bo'ldiki, quritish chastotasining ortishi bilan urug'lardan namlikni olib tashlash ortadi. Bu quritishning birinchi qavatida urug'lar asosan qizdirilishi va urug'lardan namlikning sekinroq chiqishi, ya'ni isitish jarayonining davom etishi bilan izohlanadi. Keyingi quritish jarayonlarida (2-3 marta) urug'lardan namlikning intensiv tushishi sodir bo'ladi. Ma'lumki, quritish jarayonini intensivlashtirish uchun chigitni qizdirish, keyin paxta xomashyosini barabanli quritgichlarda quritish kerak.

Barabanli quritgichlarning ketma-ket va parallel ishlashida paxta xom ashyosining tarkibiy qismlari o'rtasida namlikning taqsimlanish qonuniyatlari aniqlanadi.

Har bir quritish varianti bilan tola va chigit namligi paxta xomashyosining quritgandan keyin bir xil boshlang'ich namligi va namligida quritgichlarni ulash variantiga qarab turli ko'rsatkichlar olinadi.

Paxta xomashyosi va uning tarkibiy qismlarining quritilgandan keyingi namligiga ko'proq paxta xom ashyosining dastlabki namligi ta'sir qiladi, dastlabki namlik qancha yuqori bo'lsa, quritilgandan keyin paxta xom ashyosi va uning tarkibiy qismlarining namligi shunchalik yuqori bo'ladi. Quritish tezligi oshishi bilan paxta xomashyosining dastlabki namligining Y1-Y3 parametrlariga ta'siri kamayadi.

Bir marta quritilgan paxta xomashyosining namligi uchun regressiya koeffitsienti $b_1=4,75$; ikki marta quritishda 3,85, uch marta quritishda 3,13. Tolaning namligi uchun (Y2) bir marta quritish bilan $b_1=3,07$; ikki marta quritish bilan 2,08, uchlik bilan 1,78. Urug'larning namligi uchun (V3), bir marta quritish bilan $b_1=5,46$, ikki marta quritish bilan 4,18, uch marta quritish bilan 3,33. Quritish tezligining oshishi bilan b_1 regressiya koeffitsientining kamayishi paxta xom ashyosi va uning tarkibiy qismlarining keyingi ko'paytma uchun boshlang'ich namligi bo'lgan qoldiq namligining asta-sekin kamayib borishi bilan izohlanadi, chunki paxta keyingi quritgichlarga kiradi.

Shuningdek, paxta xom ashyosi va uning tarkibiy qismlarini quritgandan keyin namligi quritish vositasining haroratiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Quritish vositasining harorati qanchalik yuqori bo'lsa, quritgandan keyin paxta xom ashyosi va uning tarkibiy qismlarining namligi past bo'ladi. Biroq, quritish agenti haroratining paxta xom ashyosi va uning tarkibiy qismlarining namligiga ta'siri bir xil emas.

Masalan, tola namligi uchun bir marta quritishda regressiya koeffitsienti $b_3=1,66$, paxta xom ashyosi namligi uchun 1,1, chigit namligi uchun 0,74 ga teng. Bu shuni anglatadiki, quritish agenti haroratini oshirish tolaning namligini keskin kamaytiradi, paxta xom ashyosi va chigitning namligini pasaytirish tezligi ancha past bo'ladi.

References:

1. Dimitrovsk K, Zupin Z (1981) Mechanical Properties of Fabrics from Cotton and Biodegradable Yarns Bamboo, SPF, PLA in Weft. Woven Fabric Engineering: 28-46.
2. Ippolitov YY (1960) Influence of air and moisture parameters of raw cotton on the spinning process. Moscow.
3. Kakade RH, Das H, Ali S (2011) Performance evaluation of a double drum dryer for potato flake production. J Food Sci Technol 48: 432-439.
4. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 18-21.
5. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – C. 166.
6. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 657-660.
7. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – C. 105-108.

8. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
9. Ochola J, Kisato J, Kinuthia L, Mwasiagi J, Waithaka A (2012) Study on the Influence of Fiber Properties on Yarn Imperfections in Ring Spun Yarns. Asian Journal of Textile 2: 32-43.
10. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 125-129.
11. Saidov S (1989) Increasing the efficiency of drum dryers using two-stage drying of raw cotton: PhD thesis. Tashkent.
12. Sevostyanov AG (2007) Methods and means of researching the processes of the textile industry. MSTU after named AN Kosigin, Moscow.
13. Sharma (2014) New trends in cotton ginning & cotton seed processing, Dhaka, Bangladesh.
14. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 111-114.
15. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 106-110.
16. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 64-69.
17. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
18. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 1 (91). – С. 37-41.